

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 11, n. 1. 2022

Linguagens na contemporaneidade

A **Revista Letras Raras**, periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança a sua primeira edição regular deste ano de 2022. A presente edição tem seu dossiê organizado pelos professores Alain-Philippe Durand, da Universidade do Arizona, Josilene Pinheiro-Mariz, da Universidade Federal de Campina Grande, e Maria Rennally Soares da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba.

Os nove artigos que compõem o dossiê *Linguagens na contemporaneidade*, estão alocados nas áreas de: *Análise do Discurso*, *Linguística Aplicada*, *Literatura*, *Tradução*, além quatro ensaios nas áreas de *Tradução*, *Linguística*, *Análise do discurso* e *Literatura*. Também há duas traduções de textos publicados originalmente em língua francesa, de relevância para os estudos da *Linguística e da Literatura*, e nove textos de criação artística.

Esta edição conta com a colaboração de professores, estudantes e outros pesquisadores que são autores dos artigos, ensaios, traduções e textos de criação artística ou literários, de origens diversas, tais como: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Universidade de Brasília – UnB, Universidade Federal do Tocantins – UFT, Universidade Católica De Pernambuco- UNICAP, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Universidade Federal de Sergipe – UFS, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA e o Instituto Federal Farroupilha – IFFAR, Universidade do Minho – Uminho, Universidade de Aveiro – UA, Universidade de Cergy-Pontoise – UCP e Universidade de Montpellier, Universidade Federal do ABC – UFABC, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e a Universidade Federal de Alagoas – UFAL.

O/A estimado/a leitor/a, nesta primeira edição regular, poderá partilhar textos deste dossiê, também apontando a câmera do seu celular para o QR Code da revista¹, para o texto que desejar fazer a leitura. Caro/a leitor/a, compartilhe o artigo, ensaio, poema, conto, tradução deste número, com seus colegas e com seus estudantes.

Iniciamos este ano mantendo as nossas homenagens às famílias dos mais de 660 mil brasileiros mortos nesta pandemia e nos solidarizamos com as vítimas da crueldade bélica instaurada no leste europeu (causada pela Rússia, na Ucrânia) e mais recentemente na Guiné-Bissau. E, sempre, resistindo e lutando contra o negacionismo, dando espaço às reflexões científicas e aos diálogos.

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFMG, Brasil)

Prof^a. Dr^a. Maria Rennally Soares da Silva (UEPB, Brasil)

Editoras da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.

¹ Nos posts de nossas redes sociais: <https://instagram.com/revistalettrasraras> e em <https://fb.com/revistalettrasraras> .